

SU ALCUNE ISCRIZIONI SU CIOTTOLI DALLA SICILIA SUD-ORIENTALE¹

Nel corso delle indagini condotte presso il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa in seno al progetto ERC *Crossreads*² grazie al partenariato con il Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, sono stati rinvenuti alcuni documenti iscritti, sia editi che inediti. Si presenta in questa sede un primo gruppo costituito da ciottoli e supposti pesi monetali iscritti. In particolare, sono stati portati alla nostra attenzione due documenti inediti con iscrizioni incise e un ciottolo levigato proveniente da Akrai, edito da Paolo Orsi pochi anni dopo la sua acquisizione³.

Iscrizione nr. 1. Ciottolo dall'area del Fusco (nr. inv. 5926)

La prima iscrizione è incisa su un ciottolo dalla forma naturalmente affusolata, registrato nel primo volume degli inventari del Museo⁴ (fig. 1) nel quale è annotato che la pietra con epigrafe, forse in tufo calcareo, proveniva dall'area del Fusco⁵.

Misure del supporto: largh. max. cm 3,8; lungh. max. cm 13; spessore max. circa cm 1,8; peso gr 187,392.
Misura delle lettere: h media mm 12–13; largh. media mm 10.

Il ciottolo (ISic004488)⁶, perfettamente conservato, presenta qualche scheggiatura di poco conto ma non appare avere segni di usura. Su uno dei due lati (lato a, fig. 2) si legge un'iscrizione completa, sull'altro (lato b, fig. 3) è presente una cavità quadrata (ampia cm 2, profonda solo qualche millimetro) accuratamente incisa e a sua volta dotata di tre fori che non attraversano la pietra ma sono appena scavati rispetto al quadrante.

Il testo recita:

→ ENFYMAXO

Su base paleografica l'iscrizione, che potrebbe essere posteriore alla lavorazione del ciottolo, può essere datata tra la fine del VI e l'inizio del V sec. a.C. L'alfabeto utilizzato rimanda ad ambiente geloo-agrigentino. Così sembrano indicare l'uso del segno a tridente per il *chi* ↓ (ovvero nella variante 'rossa'); l'alpha con puntino al centro⁷; l'uso di *gamma* arcuato ϸ (quest'ultimo a Gela convive con il gamma angolare).

Il testo, la cui lettura è Ἐνφυμάχο (= Ἐγγυμάχο), un *hapax*, può essere interpretato come un antroponimo al caso genitivo, dunque come un'iscrizione di possesso. Il composto aggettivo + sostantivo non è raro nella formazione dei nomi e la sequenza in questione (ἐγγύς + μάχη) sarebbe conforme a un caso come Ἐγγύδιχος,

¹ Ringraziamo Stefano Vassallo per il fruttuoso confronto sull'iscrizione nr. 1, Jonathan Prag e Walter Ameling per i puntuali suggerimenti. Le foto sono state realizzate dalla sig.ra Germana Gallitto del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, che si ringrazia in questa sede per la cortese disponibilità.

² PI Jonathan Prag; Grant agreement nr. 885040.

³ P. Orsi, Frammenti epigrafici sicelioti, *Rivista di Storia Antica* 5 (nuova serie) fasc. 1 (1900–1901), pp. 39–66, p. 45 nr. 5.

⁴ Per la storia degli inventari e, in generale, delle istituzioni relative si veda il recente contributo di G. Monterosso, Gli inventari: vecchie prassi e norme necessarie per la visibilità del patrimonio, in *Beni Culturali: dai depositi alla valorizzazione, Atti del Convegno. Modi, forme, esperienze, norme* (MESOGHEIA. Studi di storia e archeologia della Sicilia antica 9), Caltanissetta 2020, pp. 137–157; in particolare p. 143 per il riferimento all'inventario Sogliano (redatto da Antonio Sogliano) e al 'vecchio fondo'. Vd. anche P. Pelagatti, Dalla Commissione Antichità e Belle Arti di Sicilia (CABAS) alla amministrazione delle Belle Arti nella Sicilia post-unitaria. Rottura e continuità amministrativa, in *MEFRA* 113, 2001, pp. 599–621, partic. p. 613.

⁵ Area della prima necropoli arcaica di Siracusa, oggetto di ripetute indagini archeologiche. Per una panoramica delle ricerche si vedano, più recentemente, F. De Angelis, V. Mignosa, Syracuse, in P. Cartledge and P. Christensen (eds), *The Oxford History of the Archaic Greek World: Archaeohistories of 28 Sites, Sanctuaries, and Regions*, Oxford c.d.s. [2025], § 4.7.1; B. Basile, S. Chilardi (a cura di), Siracusa. *Le ossa dei giganti: lo scavo paleontologico di Contrada Fusco*, Siracusa 1996; B. Basile, Indagini nell'ambito delle necropoli siracusane, *Kokalos* 39–40 (1993–1994), pp. 1315–1342.

⁶ ISic: J. R. W. Prag (ed.), *Inscriptions of Ancient Sicily*, <http://sicily.classics.ox.ac.uk>, University of Oxford, 2017–2024.

⁷ Si veda ad es. l'alfabeto del cd. 'Cippo di Gela', L. Dubois, *Inscriptions grecques dialectales de Sicilie. Contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial*, vol. I, Paris, Rome 1989, nr. 131; R. Arena, *Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia*, vol. II: *Iscrizioni di Gela e di Agrigento*, Alessandria 2002, nr. 43.

che occorre nel 425–400 a Megara in Grecia propria⁸. Onomastica non altrimenti attestata non è del resto rara su questo tipo di manufatti⁹.

Più problematica la natura dell'oggetto, un ciottolo di pietra molto dura non lavorata, privo di segni di usura e con una cavità su un lato che serviva verosimilmente per collocarvi una immanicatura, in particolare per un manico a sezione quadrata con tre sporgenze o chiodi. Il confronto più plausibile è quello con alcuni esemplari di pesi romani¹⁰ che presentano sul 'verso' un riquadro lavorato con all'interno dei fori non scavati da parte a parte. L'ipotesi che si tratti di un peso non si accorda tuttavia con il valore ponderale dell'oggetto, 187 g, misura che non trova confronti con oggetti simili dalla Sicilia di età arcaica e classica¹¹.

Se spesso le iscrizioni ponderali nel mondo antico hanno la funzione di dichiarare il valore dell'oggetto, non mancano i casi di pesi recanti un antropónimo al caso genitivo o, meno frequentemente, nominativo, interpretato generalmente come il nome del possessore del peso (soprattutto in mancanza di un'indicazione che qualifichi il personaggio come garante del peso o magistrato preposto al suo controllo)¹². Sono noti dalla Sicilia, infine, i casi di iscrizioni ponderali recanti il nome del popolo garante del nominale, come le tre iscrizioni su pesi in bronzo ISic030017; ISic030018; ISic030040. I primi due pesi provengono da ambiente geloo e sono databili tra la fine del VI e il primo quarto del V sec.; il primo (gr 930), che si presenta nella forma di un astragalo, reca un'iscrizione recitante τὸν Γελοῖον ἔμι; il secondo (gr 418), dotato di anello per la presa, ha inciso δᾱμοσ[ί]α (*scil.* μνᾱ?). Il terzo peso, proveniente da Imera e databile alla metà del V sec., ha forma troncopiramidale, è dotato di anello (gr 215,97) e recita δᾱ[μύσιον?]¹³.

Si potrebbe ipotizzare, in secondo luogo, che il misterioso oggetto sia uno strumento per lavorare (un piccolo martello con una funzione specifica). La mancanza di segni di usura potrebbe essere spiegata con una destinazione in contesto votivo, ma la provenienza generica non permette di poter definirne meglio la destinazione. L'oggetto faceva parte del cd. vecchio fondo delle collezioni del Museo Civico di Siracusa, confluito poi nel Museo Nazionale di Piazza Duomo, aperto al pubblico nel 1884: il primo volume degli inventari in cui è registrato il documento risale proprio a quegli anni¹⁴.

Iscrizione nr. 2. Ciottolo in pietra nera da Sabucina (nr. inv. 38818)

Il secondo documento qui presentato è una "roccia calcarea nerastra durissima" – così recita la voce relativa negli inventari del museo (fig. 4) – di piccole dimensioni, sul cui lato superiore (lato a, fig. 5), non levigato, si trova incisa una breve iscrizione, con andamento da sinistra a destra, apparentemente completa (ISic004521).

Misure del supporto: largh. max. cm 0,45; lungh. max. cm 0,80; spessore max. cm 0,35; peso gr 196.

Misure delle lettere: h media mm 10; largh. media mm 4.

Il testo recita:

⁸ Cf. P. M. Fraser, E. Matthews (eds), *A Lexicon of Greek Personal Names*, vol. III.A: *The Peloponnese, Western Greece, Sicily, and Magna Graecia*, Oxford 1997, s.v. Ἐγγύδιχος, che menziona SEG 39.411, in cui si legge sulla pietra ΓΓΥΔΙΧΟ, interpretato come (Ἐ)γγυδίχο.

⁹ Vd. G. Manganaro, Onomastica greca su anelli, pesi da telaio e glandes in Sicilia, *ZPE* 133 (2000), pp. 123–134, p. 128.

¹⁰ Cf. nr. inv. 2-E-003, Pfunds-Museum, Hofbieber = Pondera online (<https://pondera.uclouvain.be/>) ID 16459, in cui sono anche visibili segni rossicci del manico in metallo; inv. ROM_2185, Museo Civico Archeologico di Bologna = Pondera online ID 1165; ma si veda anche M. Sutto, I pesi parlano: i pondera metallici e lapidei iscritti del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, *Antichità Alto-Adriatiche* 83 (2016), pp. 291–314, p. 293, fig. 1, nr. 6; p. 302, fig. 6, nr. 2.

¹¹ Il valore corrisponderebbe a sette once nel sistema ponderale romano. Vd. ad es. nr. inv. 52.133, Museo di Aquileia.

¹² M. L. Caldelli, Nuovo peso iscritto da Otricoli, *Epigraphica* 56 (1994), pp. 200–210, pp. 207–208. Se di peso si trattasse, saremmo di fronte ad un suo uso 'privato'. Difficile ipotizzare che la 'firma' apposta servisse per distinguere il peso da oggetti simili di altri fruitori, come avviene in casi più tardi (vd. ad es. il caso dei pondera da Aquileia, Sutto 2016 [supra, n. 9], p. 304), poiché non sono conosciuti oggetti simili dal contesto del Fusco e, in generale, dall'area della *polis* in età arcaico-classica.

¹³ Per le edizioni precedenti dei tre documenti si consultino le edizioni in I.Sicily. Il peso di Imera corrisponde, secondo una suggestione di Manni Piraino, "quasi esattamente – con una differenza di meno di gr. 2,6 – a quello calcolato per la litra indigena dal Mommsen corrispondente al peso di mezza mina attica; e quasi esattamente il doppio – con una differenza in meno di soli gr. 0,03 – di quello della litra di Lipara di gr. 108" (M. T. Manni Piraino, *Epigrafia selinuntina, Kokalos* 16 (1970), pp. 268–294, pp. 269–271, tav. 43.5); il peso da Gela dotato di anello "de 418 gr, corrisponde a celui de deux talents anciens d'argent (208,8 gr)" (Dubois, *I.dial. Sicile* I, nr. 152); nessuna corrispondenza, a quanto ci risulta, si ha con il peso da Gela a forma di astragalo.

¹⁴ Per una breve storia del Museo si veda il già citato contributo Monterosso 2020 (supra, n. 3), pp. 137–139.

ἔβαν?

Al di sotto dell'iscrizione si intravede un altro segno, probabilmente una scheggiatura piuttosto che una seconda linea di testo.

L'oggetto, rinvenuto nel 1903 "sulle colline di Sabucina, NE di Terranova Siculo (Gela), in terreno archeologico" (così riporta l'inventario) è stato donato al Museo dal "regio Ispettore onorario di Terranova, sig. Pietro Rizza-Giurato" nell'ottobre 1917, registrato con il nr. inv. 38818 (lato b, fig. 6) e con un'annotazione a matita "falso" riportata sul reperto.

I tipi di *alpha* ed *epsilon* sono diagnostici dell'alfabeto riscontrato a Sabucina¹⁵, centro indigeno a NE di Caltanissetta, ma il complesso delle lettere non rimanda in modo coerente a un alfabeto specifico, siceliota, indigeno o esterno al contesto isolano, e del tutto artefatto appare il beta. Che si tratti di un falso o meno, la pietra calcarea e 'nerastra' utilizzata sembra avere dei confronti nelle due basi di statua iscritte dedicate rispettivamente a Ierone II di Siracusa e al figlio Gelone¹⁶.

Iscrizione nr. 3. Peso monetale da Akrai (nr. inv. 13316)

La terza iscrizione che qui si presenta, pubblicata da Orsi¹⁷, è incisa su un ciottolo calcareo compatto e lavorato in modo che fosse ellittico e piatto sulle due facce (figg. 7–8).

Misure del supporto: lungh. max. cm 2,8; largh. max. cm 1,8; peso gr 17,51.

Misure delle lettere:

seconda iscrizione (ΣΤΑΤΕΡ): h media mm 2; largh. media mm 1,5;

prima iscrizione (ΔΙΚΑΙΟ): h media mm 6; largh. media mm 2.

Il testo recita:

ΔΙΚΑΙΟ(Σ)

ΣΤΑΤΕΡ

L'oggetto, proveniente da Palazzolo Acreide ma privo di contesto, risulta acquisito da Orsi nel 1893 per il Museo Nazionale di Piazza Duomo. L'area di pertinenza sarebbe dunque quella di Akrai, subcolonia di Siracusa, fondata, secondo la tradizione antica risalente a Tucidide, nel 664 a.C.¹⁸

La paleografia dell'iscrizione rimanda all'inizio del V sec.¹⁹ Il sigma a tre tratti ζ, diagnostico, insieme al più diffuso sigma a quattro tratti Σ, della terza fase dell'alfabeto di Siracusa²⁰, non risulta ricorrere nelle, pur pochissime, iscrizioni arcaiche provenienti da Akrai²¹. Tau appare nel tipo con tratto superiore obliquo discendente verso destra, un tipo non ricorrente nell'alfabeto dell'area. Alpha, poco visibile perché più piccolo

¹⁵ Si veda, ad es. Arena, *Iscrizioni II* (supra, n. 6), nr. 105.

¹⁶ Rispettivamente ISic000823 (IG XIV 2; 215 B.C. [?]), con bibliografia precedente e ISic003331 (Sylloge³ 428; 241–216 B.C.), con bibliografia precedente. Ringraziamo J. Prag per averci segnalato questi confronti.

¹⁷ *Ed. pr.* P. Orsi, Frammenti epigrafici sicelioti, *Rivista di Storia Antica* 5 (nuova serie) fasc. 1 (1900–1901), pp. 39–66, p. 45 nr. 5. Edizioni successive: H. Willers, Ein neuer Kämmererbericht aus Tauromenion, *RhM* 60 (1905), pp. 321–360, pp. 346–347, fig. 4; G. Pugliese Carratelli, Silloge delle epigrafi acrensi, in L. Bernabò Brea, *Akrai*, Catania 1956, pp. 151–177, pp. 159–160, nr. 17; M. Guarducci, *Epigrafia Greca II. Epigrafi di carattere pubblico*, Roma 1969, pp. 475–476, fig. 117; Dubois, *I.dial. Sicile I*, nr. 108; R. Arena, *Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Taranto, Locri Epizefiri, Velia e Siracusa*, vol. V, Alessandria 1998, nr. 79; ISic004487. Cf. K. Regling, art. Stater, in *RE III A,2*, 1929, cc. 2171–2177, part. c. 2176; G. K. Jenkins, *The Coinage of Gela*, vol. I, Berlin 1970, p. 127.

¹⁸ Thuc. 6.5.3.

¹⁹ Così anche Guarducci, *Epigrafia Greca II* (supra, n. 16), 475; Dubois, *I.dial. Sicile I*, nr. 108. Orsi parla di "iscrizione arcaica"; Arena, *Iscrizioni V* (supra, n. 16), nr. 79 data il documento alla metà del V sec. a.C.

²⁰ Vd. V. Mignosa, Alfabeti e scritture nell'area di Siracusa in età arcaica, *Atti 60° Convegno di Studi sulla Magna Grecia*, Taranto (in stampa).

²¹ Il tipo a tre tratti potrebbe ricorrere nella lamina in bronzo menzionante i *gamoroi*, di supposta provenienza dall'area di Palazzolo Acreide (si veda, sulla questione, da ultimo, V. Mignosa, Decreto per i discendenti dei *gamoroi* dall'area di Palazzolo Acreide, *Axon* 5.1 (2021), pp. 7–30, con bibliografia precedente). A un'osservazione dell'immagine ad alta definizione della lamina, infatti, quello che dovrebbe essere il primo tratto superiore del sigma a quattro tratti non risulta conforme agli altri né simmetrico rispetto al tratto inferiore e potrebbe dunque essere un segno accidentale. Tuttavia, senza un'autopsia del documento non è possibile supportare questa ipotesi.

di modulo rispetto alle altre lettere nell'iscrizione $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$, molto deteriorato in $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron$ ²², sembra essere del tipo con tratto orizzontale ascendente verso destra, ricorrente nell'area di Siracusa. Nell'iscrizione $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$, inoltre, il tratto orizzontale sembra essere stato coperto da una scalfittura di diametro circolare che potrebbe essere l'impronta della punta dell'oggetto per incidere la pietra. Epsilon ricorre nel tipo con le barre orizzontali discendenti verso il basso ϵ , ricorrente nell'area di Siracusa (a Eloro e Casmene). La tipologia di *rho* è controversa: alcuni degli editori precedenti²³ la leggono come anomala per l'area siracusana, in cui il tipo diagnostico è, sin dalle prime fasi, quello con appendice **R** (in diverse varianti)²⁴. Il tipo attestato sul peso, con solo occhiello in alto **P**, ricorre in un documento della fine del V sec. da Siracusa²⁵, che tuttavia presenta elementi alfabetici anomali²⁶.

Dopo autopsia dell'oggetto, si ritiene che *rho* sia stata realizzata inclinato, quasi orizzontale, per ragioni di spazio sul supporto, già occupato dalla più grande incisione $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$. Riteniamo, infatti, che l'indicazione $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$ sia stata incisa successivamente a $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$, probabilmente da una mano diversa (dati entrambi non notati prima dagli altri editori). Lo testimonierebbero il diverso modulo delle lettere della prima iscrizione, se confrontato con la seconda, e il diverso tratto di incisione, che sembra persino denunciare l'uso di uno strumento più sottile in $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$ rispetto a quello utilizzato per incidere $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$.

Nell'iscrizione in modulo maggiore, $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron$, i tipi alfabetici sono diagnostici dell'alfabeto siracusano, compreso il *delta* con secondo tratto curvilineo **D**, ricorrente in diversi alfabeti dell'isola. *Alpha*, dalla difficile lettura perché realizzato con tratto meno deciso, risulta inciso in modo diverso rispetto ad *alpha* in $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$: le due barre oblique sono infatti separate l'una dall'altra, dettaglio che indicherebbe un diverso *modus scribendi* (e, probabilmente, una diversa mano).

$\Sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$ sarebbe stato dunque inserito solo in un secondo momento, come chiarimento dell'iscrizione principale, $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$, quest'ultima volta a indicare che il peso era 'giusto' e, dunque, 'legale'. Perché questo chiarimento? Utilizzato in un ambiente circoscritto, come una bottega, o in scambi locali, $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$, senza ulteriori specificazioni, era forse sufficiente, poiché era intuibile dai fruitori di allora che il peso indicasse una certa unità di misura in uso in Sicilia in quel periodo²⁷. L'uso reiterato e in contesti diversi aveva forse reso necessario a un certo punto che si chiarisse per iscritto a quale unità di misura si faceva riferimento e dunque si aggiunse $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$, iscrizione che presenta, tra l'altro, un alfabeto apparentemente più recente e controllato della prima. In questo senso, si ritiene che abbia avuto ragione Arena²⁸ nel leggere l'iscrizione completa come $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta) \sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho$ (e non $\sigma\tau\alpha\tau\acute{\epsilon}\rho \delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$)²⁹.

²² Su cui, si veda *infra*.

²³ Cf. Orsi 1900–1901 (supra, n. 2), p. 45 (“nuova la forma del *rho* per Siracusa, Corinto e loro colonie”); Dubois, *I.dial. Sicile* I, 113; Arena, *Iscrizioni* V (supra, n. 16), p. 136, che rimanda a un tipo diagnostico dell'ambiente selinuntino.

²⁴ Cf. Arena, *Iscrizioni* V (supra, n. 16), p. 113.

²⁵ Dubois, *I.dial. Sicile* I, nr. 90.

²⁶ In particolare, la tipologia dell'epsilon (**ϵ**), che ricorre qui (nella variante **ϵ**) e nella prima iscrizione da Siracusa (nella variante **B**), [- -]ΠΑΡϵ[- -] | [Δ]άνκλας ἐμ[ι- -] (P. Orsi, D. Comparetti, Gli scavi intorno a l'Athenaion di Siracusa negli anni 1912–1917, *MAL* 25 [1918], pp. 353–754, p. 608, fig. 203; M. Guarducci, Nuove note di epigrafia siceliota arcaica, *ASAA* 21–22 [1959–1960], pp. 249–278, pp. 249–254, fig. 1; Arena, *Iscrizioni* V [supra, n. 16], nr. 61; Dubois, *I.dial. Sicile* I, nr. 85; M. Guarducci, *Epigrafia Greca I. Caratteri e storia della disciplina. La scrittura greca dalle origini all'età imperiale*, Roma 1967, pp. 341–342; vd. ISic020597 per le altre edizioni) e dunque sarebbe diagnostica della prima fase dell'alfabeto della polis. Il tipo ricorrerebbe in questa iscrizione più tarda, secondo Jeffery (*The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and Its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C.* Revised Edition with a Supplement by A. W. Johnston, Oxford 1989, p. 270, 276.30) perché l'iscrizione sarebbe da attribuire a uno scrivente megarese; diversamente Guarducci (1959–1960, pp. 250–251), che vede nell'alfabeto tratti marcatamente corinzi e motiva questa anomalia con la presenza massiccia di Corinzi e Corciresi a Siracusa nel corso del V sec. a.C. Arena, riportando entrambe le ipotesi, destina questa iscrizione all'appendice del corpus *Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia*, vol. I: *Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte*, Milano 1989, su Megara-Selinunte relativa alle iscrizioni “di dubbia attribuzione o rinvenute a Megara-Selinunte ma di altra tradizione linguistica”. Sulle fasi e le difficoltà di definizione dell'alfabeto siracusano si veda, da ultimo, Mignosa, Decreto (supra, n. 20); Mignosa, Alfabeti (supra, n. 19), con bibliografia.

²⁷ Dalla fine del VI sec. il tetradramma attico d'argento era in Sicilia l'unità di misura più comunemente utilizzata all'interno del sistema euboico-attico, cf. C. M. Kraay, M. Hirmer, *Greek Coins*, London 1966, p. 279.

²⁸ Arena, *Iscrizioni* V (supra, n. 16), p. 136.

²⁹ L'editore scrive: “Anche il diverso corpo delle lettere sembrerebbe in favore di questa interpretazione”, ipotizzando quindi che l'inizio dell'iscrizione fosse in $\delta\acute{\iota}\kappa\alpha\iota\omicron(\zeta)$.

Diverse le ipotesi sul valore di στατήρ. Il termine potrebbe tradursi, secondo Dubois³⁰, con ‘peso’: “Il est clair que στατήρ ne désigne pas ici une unité monétaire mais signifie simplement ‘poids’ comme dans le compte attique IG I² 314,42 (= I³ 387,42)”; più probabilmente, potrebbe essere un chiarimento di quale unità ponderale il peso rappresentasse. Sarebbe legittimo interpretarlo, con tutti gli altri editori, a partire da Orsi: “pari al peso del tetradramma attico normale che è di gr. 17.46. [...] ora, poiché parecchi scrittori hanno adoperata la voce στατήρ quale sinonimo di τετράδραχμον [...] così ritengo esatta la mia interpretazione di statere legale, cioè tetradramma di peso esatto; sarebbe dunque un piccolo peso ufficiale, e la forma del ciottolo conviene perfettamente a tale uso.”³¹ L’obiezione di Dubois, ovvero che i lessicografi tardi glossarono στατήρ come τετράδραχμον sulla scorta di un’unità di misura di epoca ellenistica e romana, pur legittima, viene contraddetta dalla coincidenza stessa tra il peso dell’oggetto, di 17,51 g, e il valore ponderale del tetradramma attico d’argento, gr 17,55, indicato appunto come στατήρ.

A mo’ di confronto con l’iscrizione presentata si menziona, infine, un secondo peso monetale, di provenienza selinuntina. Il reperto (nr. inv. 5956) venne rinvenuto nel 1891 presso la strada antica N-S posta a O del tempio D e risulta oggi conservato, stando alle notizie più recenti sull’oggetto³², presso il Museo Nazionale di Palermo (inv. 5956). Non è stato possibile eseguire autopsia del documento.

L’oggetto, in pietra calcarea levigata, risulta frammentario nella parte inferiore e, stando a quanto segnalato da Manni Piraino³³, presenta evidenti tracce di bruciatura.

Misure del supporto: h max. cm 10,4; largh. max. cm 12,7; diametro cm 12,4 e 11,3; peso kg 1,85.

Misure delle lettere: h media mm 3–3,5.

L’iscrizione corre su una faccia del ciottolo e recita:

δέκα

Il documento è stato datato, su base paleografica, alla fine del VI sec. a.C.³⁴ Esso presenta *delta* con il secondo tratto curvo D, *epsilon* del tipo caudato con barre orizzontali discendenti verso il basso E, diagnostico di Megara Hyblaea e Selinunte, *kappa* con barre oblique lunghe che convergono K e *alpha* con barra obliqua discendente verso destra e staccata dal tratto di destra.

La frammentarietà dell’oggetto non ha permesso di ricostruire con esattezza a quale unità di misura rimandasse³⁵. Le ipotesi avanzate su base archeologica³⁶ concordano su una datazione dell’oggetto al V sec.

³⁰ Dubois, *I dial. Sicile* I, p. 113.

³¹ Così anche Orsi 1900–1901 (supra, n. 2), p. 45; Pugliese Carratelli 1956 (supra, n. 16), pp. 159–160, nr. 17, che menziona a prova di questa corrispondenza *Suda* s.v. στατήρ (Σ 1009 Adler), τετράδραχμον (Schleusner, Boeckh; τετρά γραμμοννό μισμα, Adler, Whitehead, *Suda* on line s.v.) νόμισμα; Fozio, *Lex. στατήρ* (Σ 507 Theodoridis)· τὸ δὲ τέτραχμον καὶ τετράδραχμον Ἀττικά (ma cf. Σ 499 Theodoridis: τετράτ γραμμοντ νόμισμα) e Regling, Stater (supra, n. 16), cc. 2175–2177; Guarducci, *Epigrafia Greca* II (supra, n. 16), pp. 475–476, la quale nota che “la voce στατήρ assume, come anche altrove, il valore di quattro dramme e non quello abituale di due”. Regling menziona questo esempio, da Willers 1905, per argomentare che “sollte man meinen, daß man unter S. (sc. στατήρ) auch das attische (silberne) Tetradrachmon verstanden habe, wie auf Gewichtsstücken in der Schwere des att. Tetradr. tatsächlich das Wort S. vorkommt, z. B. auf einem die Aufschrift στατῆρ δίκαιο(ς), 17,4 g, bei Willers, Rh. Mus. LX 347 abgebildet”. Sul valore del termine στατήρ in Sicilia si veda M. Caltabiano, *Dalla premoneta alla moneta tra scelte politiche ed economia in Sicilia e in territorio italico*, in A. Jiménez Díaz, M. P. García-Bellido, L. Callegarin (ed.), *Barter, Money and Coinage in the ancient Mediterranean (X–I centuries BC)*. Encuentro Peninsular de Numismática Antigua vol. 58, Madrid 2011, pp. 65–84.

³² Guarducci, *Epigrafia Greca* II (supra, n. 16), p. 475 (fig. 116). *Ed. pr.* A. Salinas, *Relazione sommaria intorno agli scavi eseguiti dal 1887 al 1892, NSA 1894*, pp. 202–220, p. 210, fig. 10; seguì B. Pace, *Arte e civiltà della Sicilia antica*, vol. 1, 2a ed., Milano 1958, p. 528, fig. 203 (p. 525); M. T. Manni Piraino, *Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo*, Palermo 1973, p. 103, nr. 73, tav. 45; Arena, *Iscrizioni* I (supra, n. 25), nr. 56, tav. XXI.3; ISic003498.

³³ *I.Mus. Palermo*, p. 103.

³⁴ Così Guarducci, *Epigrafia Greca* II (supra, n. 16), p. 475; *I.Mus. Palermo*, p. 103, nr. 73; Arena, *Iscrizioni* I (supra, n. 25), nr. 56.

³⁵ Così già Salinas 1894 (supra, n. 31), p. 211.

³⁶ Salinas 1894 (supra, n. 31), p. 210; Pace 1958 (supra, n. 31), p. 528.

a.C. e su un peso totale ricostruito – ipotizzando che il frammento superstite sia all'incirca poco più della metà dell'oggetto originario – pari a kg 2,220–2,230³⁷ o kg 2,900, quest'ultimo valore pari a dieci mine corinzie³⁸. La breve disamina condotta mostra la rilevanza dei pesi monetali (e, in generale, dei piccoli oggetti iscritti) per studiare le manifestazioni della scrittura e degli alfabeti arcaici in Sicilia oltre che per ottenere degli indizi sui sistemi di scambio e sulla circolazione delle pratiche nell'isola. Tuttavia, l'apparente esiguità di questi oggetti nonché, a nostra conoscenza, la mancanza di una pubblicazione sistematica³⁹ di tutti i pesi provenienti da contesti archeologici o conservati nei musei risulta ad oggi l'ostacolo principale a una loro migliore comprensione.

Angela Maria Manenti, Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai
angelamaria.manenti@regione.sicilia.it

Valentina Mignosa, Università degli Studi di Udine
valentina.mignosa@uniud.it

³⁷ Pace 1958 (supra, n. 31), p. 528.

³⁸ *I.Mus. Palermo*, p. 103, nr. 73.

³⁹ Risulta annunciata nel 2016 la pubblicazione dei “risultati preliminari di un lavoro di censimento e catalogazione dei pesi provenienti dai contesti archeologici” dell'isola. Vd. A. Dimartino, Pondera. Pesi in basalto del Museo Archeologico Regionale ‘A. Salinas’ di Palermo, *Epigraphica* 78 (2016), pp. 474–493. Si veda anche, per l'area di Camarina, G. Di Stefano, M. Oddone, A. Savio, I pesi-campione romani ritrovati nelle acque di Camarina, *Rivista di numismatica e scienze affini* 99 (1998), pp. 195–211.

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 885040)

Didascalie immagini

Fig. 1. Dal I volume degli inventari del Museo. Descrizione del ciottolo da Siracusa (nr. inv. 5926). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 2. Lato a del ciottolo da Siracusa, area del Fusco (nr. inv. 5926). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 3. Lato b del ciottolo da Siracusa, area del Fusco (nr. inv. 5926). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 4. Dal XIII volume degli inventari del Museo. Descrizione del ciottolo in pietra nera da Sabucina (nr. inv. 38818). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 5. Lato a del ciottolo in pietra nera da Sabucina (nr. inv. 38818). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 6. Lato b del ciottolo in pietra nera da Sabucina (nr. inv. 38818). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 7. Lato a del peso monetale da Akrai (nr. inv. 13316). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

Fig. 8. Lato b del peso monetale da Akrai (nr. inv. 13316). Per gentile concessione della Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eoro, Villa del Tellaro e Akrai. Qualunque riproduzione o duplicazione è vietata.

3926.

Supo calcare (?) con l'epigrafe

EXCVMAYO

lung. 0,13.

rusco

Supo calcare (?)

38818

Piccola pietra, cristallo, naturale, di forma cuneata,
in roccia calcarea nerastra durissima

sul cui piano superiore, non levigato
artificialmente sono evidentemente incise
quattro lettere arcaiche. È dubbio se un

altro segno che vedesi al di sotto di questo rigo sia un
segno letterale o non piuttosto una erosione naturale.

Ritrovato nell' ottobre del 1903 sulle calcine di Sabuci

a NE di Enna Sic. (Eda), in Lettere archeologiche,

Ed ora (Ore 1917) donato al Museo dal R. Ispettore

Scavi di Enna, sig. Pietro Pirra - Giurato

